

SHAXS TOBE AXLOQI PSIXODIAGNOSTIKASI

Ismatillayeva Mahliyo Muzaffar qizi

“PROFI UNIVERSITY” nodavlat oliy ta’lim muassasasi Navoiy filiali o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630196>

Kalit so‘zlar: Adektiv axloq, Kimyoviy addikatsiya, Nokimyoviy addiksiya, Psixologik-hissiy addiksiya, AUDIT so‘rovnomasi, Internet Addiction Test (IAT)

Ключевые слова: Аддиктивное поведение, Химическая зависимость, Нехимическая зависимость, Психологическо-эмоциональная зависимость, Опросник AUDIT, Тест на интернет-зависимость (IAT).

Additiv axloq - bu shaxsning muayyan modda, faoliyat yoki holatga haddan tashqari bog‘lanib qolishi natijasida yuzaga keladigan xulq-atvor shaklidir.

Tobelik atamasi ostida keng ma’noda "kimgadir yoki lazzat olish yoxud moslashish maqsadida nimagadir suyanishga intilish" tushuniladi. Shartli ravishda me’yoriy va o‘ta bog‘lanib qolgan tobelik haqida gapirish mumkin.

Tobe axloq tobelik ob’yektlariga qarab quyidagi shakllarga ajratiladi:

Kimyoviy addikatsiya (moddalarga bog‘lanish) - Spirtli ichimliklarga qaramlik, giyohvand moddalarga tobelik, nikotin (sigaret, tamaki mahsulotlari)ga bog‘lanish, dorilarga (uyqu dorisi, tinchlantiruvchi vositalar) haddan tashqari bog‘liqlik.

No-kimyoviy (xulq-atvorga bog‘liq) addiksiya (muayyan mashg‘ulot va holatga bog‘lanish) - internet va ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, kompyuter va video o‘yinlariga qaramlik, qimor o‘yinlariga qaramlik, haddan tashqari xarid qilish (shopogolizm), ishga haddan tashqari berilib ketish (mehnat addiksiyasi), ovqatlanishga bog‘liqlik (ortiqcha yoki nazoratsiz ovqatlanish)

Psixologik-hissiy addiksiya - Adrenalin addiksiyasi – doimiy xavf va hayajon izlash, E’tibor va maqtovga qaramlik – boshqalarning bahosiz o‘zini qadrsiz his qilish, Insonlarga haddan tashqari bog‘liqlik – mustaqil qaror qabul qila olmaslik, Virtual hissiy qaramlik – ijtimoiy tarmoqlardagi “layk”, izoh va tasdiqqa bog‘lanish.

Addektiv axloq psixodiagnostikasida bugungi psixologiyasida zamonaviy psixologik testlar keng qo‘llanilib kelinmoqda.

AUDIT so‘rovnomasi

(Alkohol iste’moli bilan bog‘liq additiv xulqni aniqlash uchun)

Har bir savolga mos javobni tanlang.

1. Qanchalik tez-tez spirtli ichimlik iste’mol qilasiz?

- Hech qachon (0)
- Oyiga 1 marta yoki kamroq (1)
- Oyiga 2–4 marta (2)
- Haftasiga 2–3 marta (3)
- Haftasiga 4 marta yoki ko‘proq (4)

2. Spirtli ichimlik ichganingizda odatda nechta porsiya ichasiz?

- 1–2 (0)
- 3–4 (1)

- 5–6 (2)
- 7–9 (3)
- 10 va undan ko‘p (4)

3. Bir martada 6 yoki undan ko‘p porsiya ichish holati qanchalik tez-tez bo‘ladi?

- Hech qachon (0)
- Kamdan-kam (1)
- Ba‘zan (2)
- Tez-tez (3)
- Juda tez-tez (4)

4. Ichimlik sababli rejalashtirilgan ishni bajara olmagan holatlar bo‘lganmi?

- Hech qachon (0)
- Kamdan-kam (1)
- Ba‘zan (2)
- Tez-tez (3)
- Juda tez-tez (4)

5. Ichimlikdan keyin o‘zingizni yomon his qilganingiz va yana ichishga ehtiyoj sezganingiz bo‘lganmi?

- Hech qachon (0)
- Kamdan-kam (1)
- Ba‘zan (2)
- Tez-tez (3)
- Juda tez-tez (4)

6. Ichganingiz sababli bo‘lib o‘tgan voqealarni eslay olmagan holatlar bo‘lganmi?

- Hech qachon (0)
- Kamdan-kam (1)
- Ba‘zan (2)
- Tez-tez (3)
- Juda tez-tez (4)

7. Ichkilik sababli o‘zingizga yoki boshqalarga zarar yetkazganmisiz?

- Yo‘q (0)
- Ha, lekin oxirgi 12 oyda emas (2)
- Ha, oxirgi 12 oy ichida (4)

8. Yaqinlaringiz ichkilikni kamaytirishni tavsiya qilganmi?

- Yo‘q (0)
- Ha, lekin oxirgi 12 oyda emas (2)
- Ha, oxirgi 12 oy ichida (4)

Natijalarni baholash

- 0–7 ball – Xavf past
- 8–15 ball – Xavfli iste‘mol
- 16–19 ball – Zararli iste‘mol
- 20 va undan yuqori – Ehtimoliy qaramlik (addiksiya)

Internet Addiction Test (IAT) – O‘zbekcha tarjima

Baholash shkalasi:

- 1 – Hech qachon
- 2 – Kamdan-kam

- **3 – Ba’zan**
 - **4 – Tez-tez**
 - **5 – Doimiy ravishda**
1. Internetda rejalashtirganingizdan ko‘ra uzoqroq vaqt qolib ketasizmi?
 2. Internetda ko‘proq vaqt o‘tkazish uchun uy yumushlarini e’tiborsiz qoldirasizmi?
 3. Internetdagi hayajonni sherigingiz bilan yaqin munosabatdan ustun qo‘yasizmi?
 4. Internet orqali yangi tanishlar va munosabatlar o‘rnatasizmi?
 5. Atrofingizdagi odamlar internetda juda ko‘p vaqt o‘tkazayotganingizdan shikoyat qiladimi?
 6. Internetda ko‘p vaqt o‘tkazganingiz sababli ishlaringiz zarar ko‘radimi?
 7. Boshqa muhim ishlarni qilishdan oldin elektron pochta tekshirasizmi?
 8. Internet tufayli ish samaradorligingiz yoki unumdorligingiz pasayadimi?
 9. Kimdir internetda nima qilayotganingizni so‘raganda himoyalaniy yoki sir tutib javob berasizmi?
 10. Hayotingizdagi bezovta qiluvchi fikrlarni internet haqidagi yoqimli fikrlar bilan bosishga harakat qilaysizmi?
 11. Qachon yana internetga kira olishingizni oldindan intilish bilan kutasizmi?
 12. Internet bo‘lmasa hayot zerikarli, bo‘sh va quvonchsiz bo‘lib qoladigandek tuyuladimi?
 13. Internetda bo‘lganingizda kimdir xalaqit bersa jahlingiz chiqadimi yoki baqirasizmi?
 14. Internetdan kechasi uzoq foydalanish sababli uyqusiz qolganmisiz?
 15. Internetda bo‘lmaganingizda ham u haqida o‘ylaysizmi yoki internetda bo‘lishni xayolan tasavvur qilaysizmi?
 16. Internetda bo‘lganingizda “yana bir necha daqiqa” deb o‘zingizga aytasizmi?
 17. Internetda o‘tkazadigan vaqtningizni kamaytirishga harakat qilib, lekin bunga erisha olmaysizmi?
 18. Internetda qancha vaqt bo‘lganingizni boshqalardan yashirishga urinib ko‘rasizmi?
 19. Odamlar bilan tashqarida vaqt o‘tkazishdan ko‘ra internetni afzal ko‘rasizmi?
 20. Internetga kira olmaganingizda tushkun, asabiy yoki bezovta bo‘lib, yana internetga kirganingizda bu holatlar yo‘qoladimi?

Natijalar (ballar)

- **0–30** — Normal internet foydalanish
- **31–49** — Yengil darajada muammo
- **50–79** — O‘rtacha darajada Internetga qaramlik
- **80–100** — Kuchli Internetga qaramlik

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. L.Olimov, O.Avezov, E.Eshov- “Deviant xulq-atvor psixologiyasi”. O‘quv qo‘llanma. Buxoro-2017
2. L.Olimov, A. Nazarov - “Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi “Tafakkur avlodi” nashriyoti. O‘quv qo‘llanma.Toshkent-2020.
3. Komilova -Xulqi og‘ishgan yoshlar psixologiyasi T.: TDPU 2014
4. K.Raximova, A.Abdullaeva-«Tarbiyasi kiyin o‘ smirlar psixologiyasi». O‘quv qo‘llanma. 2007
5. Волкова Е.Н., Балашова Т.Н-«Защита детей от жестокого образования»2007